

Makale Geliş Tarihi

30.01.2026

Makale Yayın Tarihi

29.06.2026

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Bir Derleme

Post-Traumatic Stress Disorder (Ptd)

Seren SAT¹, Meryem KARAAZİZ²¹ Psk., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa, KKTC.Orcid: [0009-0006-2734-2838](https://orcid.org/0009-0006-2734-2838)² Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Lefkoşa, KKTC, Orcid: [0000-0002-0085-612X](https://orcid.org/0000-0002-0085-612X)**Özet**

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), bireyin ölüm, yaralanma veya tehdit içeren travmatik bir olayla doğrudan karşılaşması ya da tanık olması sonucu ortaya çıkan; yeniden yaşantılama, kaçınma ve aşırı uyarılmışlık belirtileriyle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Epidemiyolojik veriler, toplumun büyük bölümünün yaşamında en az bir kez travmatik bir olayla karşılaştığını, ancak TSSB gelişiminin daha sınırlı bir oranda görüldüğünü göstermektedir. Türkiye’de özellikle deprem gibi kitlesel travmalar sonrasında TSSB oranlarının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. TSSB’nin ortaya çıkışında biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler bir arada rol oynamaktadır. Travma sonrası stres yanıtının sınıflandırılması DSM sistemlerinde tarihsel olarak değişim göstermiş; travma tanımı giderek genişletilerek hem doğrudan hem de dolaylı maruziyetleri içerecek biçimde yeniden yapılandırılmıştır. Tedavide psikoeğitim, maruz bırakma temelli yaklaşımlar, gevşeme teknikleri ve bilişsel davranışçı yöntemler etkin müdahaleler arasında yer almaktadır. Bu derleme, TSSB’nin kavramsal çerçevesini, epidemiyolojisini, etiyolojisini, DSM sınıflandırmalarındaki gelişimini ve güncel tedavi yaklaşımlarını kapsamlı biçimde ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma, Epidemoloji, Etiyoloji, DSM Gelişimi

Abstract

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a mental condition characterized by re-experiencing, avoidance, and hyperarousal symptoms that develop following direct exposure or witnessing a traumatic event involving death, injury, or serious threat. Epidemiological data indicate that although the majority of individuals encounter at least one traumatic event in their lifetime, the prevalence of PTSD remains relatively lower. In Türkiye, PTSD rates are notably high following large-scale traumatic events such as earthquakes. The development of PTSD is influenced by an interplay of biological, psychological, and social factors. The classification of trauma-related stress responses has evolved historically within DSM systems, with the definition of trauma gradually expanding to include both direct and indirect exposures. Psychoeducation, exposure-based therapies, relaxation techniques, and cognitive-behavioral approaches are among the effective interventions used in treatment. This review provides a

comprehensive examination of the conceptual framework, epidemiology, etiology, DSM classification development, and current therapeutic approaches related to PTSD.

Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), Trauma, Epidemiology, Etiology, DSM Development

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU ÜZERİNE BİR DERLEME

Travma:

Kişinin kendi başına gelmiş olabileceği gibi, değer verdiği birinin yaşadığını öğrendiği ya da bizzat tanık olduğu, ölüm veya ölüm tehdidi içeren, fiziksel ya da yaşamsal bütünlüğe yönelik ciddi tehditler barındıran ve ağır yaralanmayla sonuçlanabilen olağanüstü yaşam olayları olarak tanımlanmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014).

Travma Sonrası Stres Bozukluğu:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), kişinin yaşadığı şiddetli bir travmanın ardından gelişen; olayın zihinde sürekli canlanması, travmayı çağrıştıran durumlardan uzak durma ve bedensel ya da duygusal olarak aşırı tetikte olma şeklinde ortaya çıkan bir ruhsal durumdur (Köroğlu, 2013). DSM-5'e göre, doğal afetler ya da insan kaynaklı felaketler, savaş deneyimleri, ağır kazalar, fiziksel saldırılar, cinsel şiddet, işkence veya başkalarının acımasız biçimde öldürülmesine tanıklık etmek gibi olağanüstü travmatik durumlar; bireylerde yoğun korku, donup kalma hissi ve güçlü öfke gibi duygusal tepkilere yol açabilir. (Köroğlu, 2013). Travma sonrasında ortaya çıkan belirtilerin ilk ve en belirgin olanı aşırı uyarılmışlık evresidir. Bu durum, kişinin sanki travmatik olay her an yeniden yaşanacakmış gibi sürekli bir tetikte olma haliyle karakterizedir. Böylece bireyin kendini koruma sistemi kesintisiz bir şekilde alarm durumunda kalır. Bu nedenle, bu kişilerde uykuya dalma süreci genellikle daha uzundur. Aynı zamanda sese karşı aşırı duyarlılık gösterdikleri ve sürekli tetikte oldukları için gece boyunca daha fazla uyanma eğilimi görülür (Herman, 2020). Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), üç temel belirti alanı üzerinden tanımlanmaktadır: 1. Travmatik yaşantının yeniden zihinde canlanması, 2. Kişinin travmayı hatırlatan içsel ya da dışsal uyarılardan sürekli kaçınma eğilimi, 3. Sürekli artmış uyarılmışlık ve tetikte olma hali. Bu üç belirti kümesi birlikte değerlendirildiğinde, TSSB'nin klinik yapısını oluşturur (APA, 2013).

Epidemoloji:

Tanı ve sınıflandırma alanındaki çalışmalar, travmatik bir olaya maruz kalan ya da böyle bir olaya tanıklık eden bireylerin yaşadıkları psikolojik güçlükleri daha derinlemesine kavramamıza ve bu kişileri daha iyi tanımamıza olanak sağlayan önemli ilerlemeler ortaya koymuştur. Travmatik yaşam deneyimleri sıra dışı durumlar olarak tanımlansa da, araştırmalar toplumun yaklaşık %80-100'ünün hayatında en az bir kez travmatik bir olay yaşadığını göstermektedir (Breslau ve ark., 1997). Travmatik olaylara maruz kalma oranının oldukça yüksek olmasına karşın, yaşam boyu Travma Sonrası Stres Bozukluğu görülme sıklığının yalnızca %1,35 olduğu bildirilmektedir (McFarlane, 1997). Türkiye'de TSSB'nin yaygınlığına yönelik araştırmalar oldukça sınırlıdır ve yapılan çalışmaların büyük bölümü travmatik deprem yaşamış kişiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Nitekim 1999 Marmara depremini deneyimleyen 1000 kişiyle yürütülen bir araştırmada, depremden sekiz ay sonra TSSB görülme oranı %43 olarak rapor edilmiştir (Başoğlu ve ark., 2002). 1999 depremini atlatan 910 kişiyle gerçekleştirilen başka bir araştırmada, olayın üzerinden 42 ay geçtikten sonra TSSB görülme oranının %25 olduğu bildirilmiştir (Tural ve ark., 2004). TSSB'nin farklı toplumlarda değişen oranlarda ortaya çıkmasının yanı sıra, bu bozukluğun gelişme riskinde cinsiyete bağlı belirgin farklar da bulunmaktadır. Kadınlarda TSSB geliştirme olasılığı %10,4 ile %19 arasında

değişirken, erkeklerde bu oran %5–10 aralığındadır (Breslau ve ark., 1991). Bu farklılığın temelinde, travma riski taşıyan yaşam olaylarının kadınlar ve erkekler açısından farklılık göstermesi yatmaktadır. Nitekim tecavüze maruz kalan kadınlarda TSSB oranı %48,4'e ulaşırken, ciddi biçimde yaralanan erkeklerde bu oran %10,4 düzeyinde kalmaktadır (Kessler ve ark., 1995). Dolayısıyla, kadınların erkeklere göre daha sık tecavüz gibi travmatik yaşantılara maruz kalması, yaşam olaylarının cinsiyete göre farklılaşmasına ve bunun sonucunda TSSB gelişme riskinde belirgin bir cinsiyet farkının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Çiller, Köskün & Akça, 2022).

Etiyoloji:

Biyolojik Faktörler: TSSB ile ilişkili biyolojik etmenleri inceleyen araştırmaların büyük bir kısmı, stres tepkisinde önemli bir rol üstlenen kortizol düzeylerine odaklanmıştır. 55 kişilik bir örnekleme gerçekleştirilen kontrollü bir çalışmada, travmatik bir olaya maruz kalan bireylerde akut dönemde kortizol seviyelerinin yükseldiği, ancak zaman ilerledikçe bu yükselişin azalma eğilimi gösterdiği belirtilmiştir (Nemeroff ve ark., 1988). Bu sonuçla uyumlu olarak, hayvanlar üzerinde yapılan başka bir araştırmada kronik strese maruz kalan hayvanlarda glukokortikoid düzeylerinin düştüğü, buna karşılık akut stres durumunda bu düzeylerin yükseldiği rapor edilmiştir (Yehuda ve ark., 1991). Beyinde stresin etkilerini araştıran çalışmalar, akut stresin amigdala, hipotalamus, locus coeruleus ve hipokampus bölgelerindeki $\alpha 2$ noradrenalin otoresptörlerinin noradrenaline olan duyarlılığını azalttığını ortaya koymuştur (Geyran, 1995). Bu duyarlılık azalması, ilgili beyin bölgelerinde noradrenalin düzeylerinin yükselmesine neden olmaktadır (Bolu ve ark., 2014). Beyindeki nörokimyasal yapıda ortaya çıkan bu noradrenalin artışı ise kan basıncının yükselmesi, titreme ve kaslarda gerginlik gibi kaygıya ilişkin fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkmaktadır (Bolu ve ark., 2014). Buna ek olarak, dopaminin hipokampus ve prefrontal kortekste çalışma belleği üzerinde bilinen düzenleyici rolü ile TSSB'li bireylerde görülen bellek odaklı belirtiler birlikte ele alındığında, bu belirtilerin dopaminle ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Geyran, 1995).

Psikolojik Faktörler: Freud'a göre ağır travmalar, bireyin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirip egonun dayanma gücünü aşarak kişide yoğun ve rahatsız edici psikolojik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur (Bolu ve ark., 2014). Travmatik bir olaya maruz kalan kişi, genellikle bu duruma geçmişteki stres kaynaklarına verdiği tepkilere benzer bir şekilde karşılık verme eğilimindedir. Ancak bu tepki biçimi, travmatik yaşantıyla başa çıkmak için yeterli olmadığından bireyin tepkilerinde karmaşa ortaya çıkar. Bu karışıklık ise kişinin zaten yüksek olan kaygı düzeyinin daha da yükselmesine yol açar (Bolu ve ark., 2014). Travmatik bir yaşam olayının tetiklediği kaygıyla başa çıkmada etkili olan bir diğer unsur da bireyin kronolojik yaşıdır. Genç yetişkinler ile ileri yaş grubundaki bireylerin, orta yaşlı kişilere göre bu kaygıyla mücadelede daha fazla güçlük yaşadıkları bilinmektedir (Özgen ve Aydın, 2016). Genç bireylerde TSSB gelişimine dair risk, yaş ilerledikçe kazanılan bazı psikolojik ve bilişsel baş etme becerilerinin henüz tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklanabilir. Buna karşılık ileri yaşlardaki yetişkinlerde ise yaşamın sonuna ilişkin kaygıların zaten var olması, travmanın yol açtığı kaygıyı daha da şiddetlendirebilir. Ayrıca kültürel etmenler de travmatik yaşam olayları sonrasında TSSB'nin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim Vietnam Savaşı gazileri üzerine yapılan bir araştırmada, azınlık gruplarına mensup askerlerde yaşam boyu TSSB görülme oranlarının daha yüksek olduğu (Marsella ve ark., 1993) ve savaşın etkilerinin bu grupta daha belirgin şekilde hissedildiği bulunmuştur (Marsella ve Kameoka, 1989).

Sosyal Faktörler: Bireyin çevresinden gördüğü sosyal destek, TSSB'nin ortaya çıkışında etkili olan önemli sosyal etmenlerden biridir. 1648 kişilik bir örnekleme yürütülen kontrollü bir çalışmada, çok sayıda travmatik yaşantıya maruz kalma, yoğun stres içeren yaşam olayları ve düşük sosyal destek gibi risk etkenlerine sahip kişilerin, bu tür risklere sahip olmayan bireylere göre TSSB geliştirme olasılıklarının 3,26 kat daha yüksek olduğu bulunmuştur (Lian ve ark.,

2014).Bir kişinin yaşadığı travmatik olayların sayısı, TSSB'nin ortaya çıkmasında önemli bir belirleyicidir.Beş farklı travmatik olaya maruz kalan bireylerin TSSB geliştirme olasılığının, yalnızca tek bir travmatik olay yaşayanlara göre beş kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir (Lian ve ark., 2014).Sosyal destek; travmatik olaya doğrudan maruz kalan bireylerde olduğu gibi, yazılı ya da görsel medya üzerinden bu olaya tanık olan kişiler için de koruyucu bir etken olarak işlev görebilir.Bu nedenle sosyal desteğin, ikincil travma gelişimine karşı da önemli bir koruyucu rol üstlendiği belirtilmektedir (Sungur, 1999).Bu bulgular, travmatik bir olaya maruz kalan ya da tanık olan bireylerin sosyal destekten yoksun olmaları durumunda, sosyal destek alanlara göre TSSB geliştirme risklerinin daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Bu durum, sosyal yapının insan psikolojisi üzerindeki etkisini ve bireyin sosyal bir varlık olarak çevresinden aldığı desteğin psikolojik bozukluklar açısından taşıdığı önemi göstermektedir. Dolayısıyla, travmatik bir deneyime maruz kalan veya bu tür bir olaya tanık olan bireylerin sosyal çevrelerinden destek almaları, TSSB riskini azaltmada önemli bir koruyucu unsur olarak değerlendirilmektedir(Çiller, Köskün & Akça, 2022).Nitekim Türkiye’de yürütülen ve kanser hastalarının algılanan sosyal destek düzeyleri ile TSSB belirtileri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada, algılanan sosyal desteği yüksek olan bireylerin daha az TSSB belirtisi gösterdiği bulunmuştur (Erdoğan, 2015). Bu sonuç, TSSB yaşayan kişiler için algılanan sosyal desteğin kritik önemini ortaya koymaktadır (Çiller, Köskün & Akça, 2022).

Dsm 'ye Göre Gelişimi:

DSM-I

DSM-I (1952)'de yer alan “ağır stres tepkisi” kavramı, savaşta ya da günlük yaşamda travmatik olaylara maruz kalan kişileri psikolojik açıdan sınıflandırmak için kullanılmış, ancak zaman içinde tanımlama açısından yetersiz ve hatalı görülen bir tanı olarak değerlendirilmektedir Bu teşhis başlangıçta gazileri, eski mahkûmları, savaş tanıkları, tecavüz kurbanları ve Nazi Holokostu'ndan sağ kurtulanları sınıflandırmak için tasarlanmıştı. Ancak, zamanla bu terim bireylerin yaşadığı çeşitli travmatik deneyimleri kapsayacak şekilde genişlemiştir.(Friedman, vd., 2010, Aktaran: Şahin, Karaaziz, 2024). Bu tanı başlangıçta psikolojik kökenli ve organik bir nedenle açıklanamayan hastalıklar içinde, duruma bağlı olarak ortaya çıkan ‘geçici bir kişilik bozukluğu’ şeklinde değerlendirilmiştir (APA, 1952). DSM-I, bu başlık altında ‘olay’, kişinin bazı nitelikleri barındıran bir yaşantıya maruz kalması şeklinde tanımlar. Buna göre bireyin, ağır fiziksel yıkıma yol açan ya da yüksek düzeyde duygusal stres yaratan bir durumla karşılaşmış olması beklenmektedir. Yangın, deprem veya patlama gibi travmatik olaylar buna örnek olarak verilebilir. (APA,1952).DSM-I’de stres yaratan olayın özellikle savaş ya da sivil bir felaket olması gerektiği belirtilmiştir. Bu tanım, genel çerçevesiyle DSM-IV’teki travma tanımına benzemekle birlikte, DSM-I metninde olayın etkisinin geçici olması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Buna göre, ortaya çıkan belirtiler psikozdan nevroza kadar değişse bile zaman içinde kendiliğinden kaybolması beklenir. Belirtiler kalıcı hale gelirse, söz konusu tanının geçici bir nitelik taşıdığı kabul edilerek farklı bir tanı ile değiştirilmesi önerilmiştir. Ancak DSM-I’de yer alan olay tanımının oldukça yüzeysel olduğu görülmektedir; zira savaş ve sivil felaketlere yapılan vurgu, travmayı yalnızca geniş ölçekli olaylarla sınırlamakta, kişiler arası şiddet veya cinsel saldırı gibi bireysel düzeyde yaşanan travmatik deneyimleri kapsam dışında bırakmaktadır (APA, 1952).

DSM-II

DSM-II bu alanda herhangi bir ilerleme sunmamış, hatta travmatik olay ve buna bağlı bozukluklara ilişkin yaklaşım DSM-I’e kıyasla daha da geri bir düzeye çekilmiştir (Wilson, 1994). İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte geniş toplumsal etkisi olan travmatik bir durum da ortadan kalkmıştır. Bu nedenle, o dönemin yeni DSM versiyonunda böyle bir tanı kategorisine duyulan ihtiyaç da azalmış, hatta gereksiz görülmüştür (Jones & Wessely , 2007).

Bu nedenle DSM-II, psikolojik travma konusunda herhangi bir yenilik getirmemiş ve travmayı yalnızca geçici uyum bozukluklarına yol açan bir durum olarak ikinci plana itmiştir. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta, travmatik olayların yine geniş ölçekli, toplumsal düzeydeki durumlarla sınırlandırılmasıdır; bireye özgü travma kavramına ise yer verilmemiştir (APA, 1966). Dolayısıyla DSM-II, psikolojik travma alanında herhangi bir ilerleme sunmamış; travmayı yalnızca kısa süreli uyum sorunlarına neden olan bir durum olarak ele alarak önemini azaltmıştır. Bunun yanında, travmatik olayların yalnızca toplumsal ölçekte meydana gelen geniş kapsamlı durumlarla sınırlandırıldığı görülmekte, bireysel düzeyde yaşanan travmalara ise sınıflamada yer verilmemektedir (APA, 1966).

DSM-III

DSM-III ile birlikte ilk kez Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve buna bağlı 'travma' kavramı açık bir şekilde tanımlanmıştır (APA, 1980). TSSB tanısının ortaya konması, nedenselliği açıklama iddiası taşımayan ve kuramsal bir temele dayanmayan DSM-III açısından önemli bir yenilik olmuştur. 1970'lerden önce travmatik bir olayın ardından görülen psikiyatrik belirtiler, bireyin psikolojik ya da biyolojik özellikleriyle ilişkilendiriliyor; travmatik olay ise yalnızca tetikleyici bir etmen olarak kabul ediliyordu. Ancak TSSB kategorisinin tanımlanmasıyla birlikte temel etyolojik unsur kişi odaklı olmaktan çıkmış, merkeze doğrudan olayın yani travmanın kendisi yerleşmiştir (Turnbull, 1998). Bu dönemde Batı toplumunda psikiyatriyi uzun süredir zorlayan özgür irade ve bireysel sorumluluk gibi kavramlar tartışmaya açılmıştır. Bunun sonucunda psikiyatrik belirtilerin dışsal olaylarla ilişkilendirilebileceği daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Artık sıradan, sağlıklı bireylerin karşılaştıkları olağanüstü durumlar karşısında güçlü kalma zorunluluğu olmadığı; aksine normal bir kişinin anormal bir olaya anormal tepkiler verebileceği anlayışı yerleşmiştir. Bu bakış açısı sayesinde, örneğin savaş sonrasında ruhsal sorunlar yaşayan birçok bireyin yaşadıkları durum dışsal bir nedene bağlanarak 'hasta' olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu paradigma değişimi beraberinde ikincil kazanç tartışmalarını ve tazminat davalarını da gündeme getirmiştir (Maier, 2005). Bu nedenle travma, özellikle savaş sırasında yaşananlar gibi, neredeyse herkes için belirgin ölçüde sıkıntı yaratabilecek 'açık' bir olay olarak tanımlanmıştır. DSM-III, TSSB'yi anksiyete bozuklukları başlığı altında sınıflandırmış ve travmaya ilişkin ölçütleri aşağıdaki biçimde düzenlemiştir (APA, 1980) Kriter A: Travmatik olay, neredeyse herkes için belirgin derecede sıkıntı oluşturabilecek açık bir durumu içermelidir. 'Hemen herkeste belirgin düzeyde sıkıntı yaratan olay' biçimindeki bu tanımlama, önceki DSM sürümlerinden farklı olarak bozukluğu anormal bir yaşantıya verilen doğal ve anlaşılabilir bir tepki şeklinde yorumlanabilir hale getirmiştir. Ancak ölçütün ayrıntılarının net biçimde ortaya konmamış olması, bu tanımın objektifliği konusunda tartışmalara yol açmıştır (Maier, 2006). Hemen herkeste belirgin düzeyde sıkıntı yaratan olay' ifadesi ve bir olayı travmatik kılan eşiğin ne olduğu DSM-III döneminde hâlâ netlik kazanmamıştı. Bu nedenle DSM-III-R'de kavram daha anlaşılır hale getirilmiş ve çeşitli örneklerle yeniden yapılandırılmıştır (APA, 1987).

DSM-III-R

Kriter A, sıradan yaşam deneyimlerinin çok dışında kalan ve herkeste yoğun düzeyde stres yaratan olayları kapsar. Buna; kişinin kendi yaşamına ya da fiziksel güvenliğine yönelik ciddi tehditlerin olması, çocuğunun, eşinin, yakın akrabalarının ya da sevdiği bir arkadaşının tehdit edilmesi ya da zarar görmesi, kişinin bulunduğu eve veya yaşadığı ortama yönelik saldırı ya da yıkım yaşanması gibi durumlar dahildir. Ayrıca başkalarının kaza, saldırı ya da şiddet nedeniyle ağır şekilde yaralandığını veya hayatını kaybettiğini görme ya da buna tanıklık etme gibi olaylar da bu kapsamda değerlendirilir. (Çolak, Kokurcan & Hüseyin, 2010). DSM-III-R, travmayı tanımlarken bu tür durumlara yol açabilen çeşitli örnekleri ayrıntılı biçimde sıralar. İşkence, cinsel saldırı, savaş deneyimleri, deprem gibi doğal afetler, kişinin fiziksel bütünlüğünü tehdit eden ciddi kazalar ya da bombalama olayları bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte,

bazı yaşantıların TSSB gelişimine daha sık zemin hazırladığı (örneğin işkence), bazılarının ise yalnızca belli koşullarda TSSB'ye yol açtığı (örneğin trafik kazaları) belirtilmiştir (APA, 1987). DSM-III-R'de yapılan değişikliklerle amaçlanan, travmatik olayların ne kadar ciddi ve yaşamı tehdit eden özellikte olduğunu daha açık biçimde ortaya koymak ve stres oluşturan durumların ağırlığına dair belirsizlikleri azaltmaktır. Bu nedenle, "normal insan deneyiminin ötesinde" yani gündelik yaşamda karşılaşılmayan türden olaylar ifadesinin tanıma eklenmesi, bu vurguya yönelik bir adım olarak görülmektedir (Turnbull, 1998). Bu düzenlemelere rağmen, kavram üzerinde çalışmalar devam etmiş ve DSM-IV'te bir kez daha gözden geçirilerek revize edilmiştir (APA, 1980).

DSM-IV ve DSM-IV-R

DSM-III-R'de travmanın tanımı yapılmış ve hangi durumların travmatik kabul edileceği belirtilmiş olsa da, bu açıklamanın yeterli olmadığı düşünülmüştür. Bu nedenle, DSM-III ve DSM-III-R'de tek ölçüt üzerinden ele alınan travma tanımı, DSM-IV'te iki ayrı kriterle daha kapsamlı bir hale getirilmiştir (APA, 1994–2000). DSM-IV'e göre travma ölçütü şu şekilde tanımlanmıştır: Kriter A: Kişi, aşağıdaki iki koşulun birlikte görüldüğü bir travmatik olayla karşılaşmış olmalıdır. 1. Birey, gerçek bir ölüm, ölüm tehdidi, ciddi yaralanma ya da kendi veya başkalarının fiziksel bütünlüğünü tehdit eden bir durum yaşamış, buna tanıklık etmiş ya da böyle bir olayla yüz yüze kalmıştır. 2. Olay sırasında ya da sonrasında kişinin verdiği tepkilerde yoğun korku, çaresizlik ya da aşırı dehşet yer alır. Not: Çocuklarda bu tepkiler, yoğun korku yerine dağınık, ajite ya da düzensiz davranış biçimlerinde dışa vurulabilir (Çolak, Kokurcan & Hüseyin, 2010). DSM-IV'te travma tanımının, önceki sürümlere göre daha özel bir çerçeveye oturtulduğu görülmektedir. DSM-III'te yer alan "normal insanların karşılaşmadığı sıradan olayların dışında olma" ve "herkes için sıkıntı yaratan olay" gibi tanımlayıcı ifadeler çıkarılmıştır. Böylece bir olayın travma sayılabilmesi için artık bu iki koşulun sağlanması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bunun yerine travma; gerçek ölüm ya da ölüm tehdidi, ciddi yaralanma veya kişinin kendisinin ya da başkalarının fiziksel bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak tanımlanmış; ayrıca bireyin bu olaya verdiği öznel tepkiler de bir ölçüt olarak eklenmiştir. Bu bağlamda A1 kriteriyle olaya daha nesnel bir tanım getirilmeye çalışılırken, A2 kriteri bireylerin travmatik yaşantılara verdikleri duygusal yanıtların göz ardı edilemeyeceğini göstermektedir. Dolayısıyla DSM-IV'te, travmayı hem objektif bir temele oturtma hem de kişinin yaşantılarına biçimindeki özneliğin önemini kabul etme yönünde bir denge kurulmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir (APA, 1994; Wilson, 1994). DSM-IV'ün dikkat çeken yeniliklerinden biri, ikincil (sekonder) travmatizasyona resmî olarak yer vermesidir. DSM-III'te bu duruma örnekler bulunsa da, DSM-IV ile birlikte dolaylı travma yaşantılarının tanı kriterleri içinde kabul edildiği görülmektedir. Böylece bir olayı doğrudan yaşamak kadar, o olayın bilgisini almak, duymak veya görüntülerine tanıklık etmek de kişinin travmaya maruz kalması için yeterli sayılmıştır. Bu genişleme, travmatik olay olarak değerlendirilebilecek durumların sayısını artırmıştır; örneğin telefonda alınan bir kötü haber ya da televizyonda izlenen sarsıcı bir görüntü bile travmatik olay kapsamına girebilmektedir. A2 kriterinin eklenmesiyle birlikte travma tanımı daha öznel bir nitelik kazanmış ve bu da travma kabul edilen olay çeşitliliğini genişletmiştir. Bu nedenle DSM-III döneminde travmatik kabul edilmeyebilecek, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilen bir fiziksel saldırı bile DSM-IV çerçevesinde travmatik olarak değerlendirilebilir hale gelmiştir. Sonuç olarak, travma kavramının büyük ölçekli kitlesel olaylardan bireysel düzeyde yaşanan durumlara doğru genişlediği görülmektedir (APA, 1994). Bu gelişmeyi, insan haklarına verilen değerlerin yükselmesinin DSM-III'te yarattığı güçlü etkinin sonraki sınıflandırmalara da yansımaları olarak görmek mümkündür (Maier, 2005). A2 kriterinde belirtilen örneklerin, bireylerin verebileceği tüm öznel tepkileri kapsamakta yetersiz kalması tanı koymayı güçleştirmektedir. Bu ve benzeri

sorunlar nedeniyle DSM-V’te travma tanımının yeniden ele alınarak değiştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir(Çolak, Kokurcan & Hüseyin, 2010).

DSM-V

Travmayla ilişkili bozukluklara yönelik kategori, DSM-I’de yer alan geniş kapsamlı “büyük stres tepkisi” grubunun genişletilmiş bir versiyonuna benzemektedir. DSM-III ve sonrasında birbirinden ayrı biçimde sınıflandırılan travma kaynaklı klinik bozuklukların—örneğin TSSB’nin anksiyete bozuklukları altında, uyum bozukluklarının ise farklı bir başlık altında yer almasının—yeniden tek bir grup altında toplanması planlanmaktadır. Ayrıca bu kategoride tepkisel bağlanma bozukluğu gibi durumların da yer alması, travma ve stres yaratan yaşantıların ve bunlara bağlı ruhsal bozuklukların yeniden tanımlandığını göstermekte ve bu yönüyle DSM-I’deki sınıflandırmaya bir dönüşü işaret etmektedir (APA, 1952). DSM-5 taslağında, bireyin olaya verdiği öznel tepkinin dikkate alınmadığı ve DSM-IV’te yer alan A2 ölçütünün kaldırıldığı görülmektedir. Bunun yerine, travmatik olayın daha açık biçimde tanımlanabilmesi için kişinin travmaya nasıl maruz kalabileceğine ilişkin yollar detaylandırılmıştır. Taslağa göre birey travmatik olayı doğrudan yaşayabilir ya da olaya tanıklık edebilir. Ayrıca olayın, kişinin yakın bir arkadaşı ya da akrabası tarafından yaşandığının sonradan öğrenilmesi de travmatik kabul edilebilir; ancak bu durumda olayın ölüm riski, ciddi şiddet ya da ağır bir kaza niteliği taşıması gerekmektedir. Öte yandan, televizyon, film veya elektronik medya aracılığıyla maruz kalınan görüntülerin travma kapsamına dâhil edilmemesi önerilmektedir (APA, 2013). DSM-IV’te yer almayan “doğrudan (directly)” ifadesinin DSM-5 taslağına eklenmesi, travmatik olaya maruz kalma biçimlerini daha dar bir çerçeveye çekmiştir. Taslak metinde, travmatik olan ve olmayan olayların daha nesnel biçimde ayrılması yönünde bir çaba göze çarpmaktadır. Ayrıca önceki DSM sürümlerinde bulunan “kişinin kendi ya da başkalarının fiziksel bütünlüğünün tehdit edilmesi” ifadesi çıkarılmış; bunun yerine ilk kez “cinsel şiddet” kavramına açıkça yer verilmiştir. Fiziksel bütünlüğe yönelik genel tehdit kavramı yerine daha somut tanımların (örneğin cinsel travma) kullanılması ve A2 kriterinin çıkarılması, travma tanımının daha belirgin hâle getirilmesini amaçlamaktadır. Bu düzenlemeyle, önceki sistemde A2 kriterini karşılamadığı için TSSB tanısı alamayan örneğin anhedonik ya da dissosiyatif özellikler gösteren ancak gerçekte travmaya maruz kalmış kişiler de artık TSSB tanı ölçütlerini karşılayabilir duruma gelecektir. (Çolak, Kokurcan & Hüseyin, 2010).

Tedavisi:

Psikoeğitim:Psikoeğitim, danışanın ya da hastanın psikolojik yetkinliklerini artırmayı amaçlayan, eğitim temelli bir müdahale yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Madrid ve Swanson, 1995).Bu içerik TSSB’ye uyarlanarak hazırlandığında, bireye travmanın ne olduğu, kişiyi nasıl etkilediği ve travmaya verilen olumsuz tepkilerin belirtileri hangi yollarla artırdığı hakkında bilgi sunulur. Ayrıca TSSB geliştiren kişinin, yaşadığı tepkilerin aslında travmatik bir olaya verilen doğal tepkiler olduğunu, ancak bazı tepkilerin işlevselliği bozabileceğini fark etmesi hedeflenir (Sütçigil ve Aslan, 2012).

Gerçek Yaşamda Maruz Bırakma:Mowrer’in iki faktörlü öğrenme modelinden hareketle geliştirilen bu yöntem, klasik koşullanma sonucunda ortaya çıkan olumsuz duyguların edimsel koşullanma süreçleriyle pekiştirilerek devam etmesini engellemeyi hedefler (Yavuz ve Karatepe, 2015). Bu yaklaşım, özellikle travmatik yaşantıya odaklanarak, klasik koşullanma sonucunda ortaya çıkan olumsuz duygulardan kaçınma davranışının her ne kadar kısa vadede rahatlama sağlasa da engellenmesini amaçlar. Bunun yerine bireyin bu olumsuz duygularla doğrudan karşılaşması sağlanarak sürecin etkin biçimde işlenmesi hedeflenir (Yavuz ve Karatepe, 2015).Kaçınma davranışının ortadan kaldırılması, bireyin travmanın yol açtığı olumsuz duygularla baş etme becerisini güçlendirmektedir. Travmatik anının zihinde canlandırılmasının güç olduğu durumlarda, gerçek yaşamda (in vivo) maruz bırakma yöntemi

tercih edilebilir. Buna karşılık, travmatik anının yeniden yapılandırılmadığı ya da kişinin yoğun kaygı tepkileri gösterdiği durumlarda imgesel (in vitro) maruz bırakma tekniğinin kullanılması daha uygun görülmektedir (Sütçigil ve Aslan, 2012).

İmgesel Maruz Bırakma:Gerçek yaşamda (in vivo) maruz bırakma yaklaşımında birey, kaçındığı nesne, olay ya da durumla doğrudan yüzleştirilir. Buna karşılık, imgesel maruz bırakma yönteminde kişiden, kaçındığı bu uyarıyı zihninde ayrıntılı biçimde canlandırması beklenir (Özer ve Yöntem, 2019). Bireyin travmatik yaşantıyı zihninde daha gerçekçi şekilde canlandırabilmesine destek olmak amacıyla sanal gerçeklik teknolojisi de kullanılmaktadır (Özer ve Yöntem, 2019).

Uzamis Maruz Bırakma:Edna Foa tarafından TSSB'nin davranışçı biçimde tedavisi amacıyla geliştirilen bu yaklaşım, birden fazla müdahale yöntemini bir arada barındırmaktadır (Özdel ve ark., 2015).Foa ve Kozak'ın ortaya koyduğu 'duygu işleme' kavramı, bu müdahale yaklaşımının kuramsal temelini oluşturmaktadır (Foa ve Kozak,1986). Bu kavramın, tehlike içeren uyarılardan kaçınmayı sağlayan bir işlev üstlendiği özellikle belirtilmektedir (Sütçigil ve Aslan, 2012). TSSB'li bireylerde gözlenen kaçınma davranışının işlevsel yönü, bu kavram aracılığıyla açıklanabilir. 'Duygu işleme', her bir kaygı temelli bozukluğun kendine özgü patolojik bir korku yapısı barındırdığını ve bu korku yapısının duygusal olarak yeniden işlenmesiyle bozukluğun belirtilerinde azalma sağlanabileceğini ifade etmektedir (Foa ve Kozak, 1986).

Nefes Egzersizleri:Kişi stresli bir durumla karşılaştığında nefes alışverişi sığlaşır ve bu da beyne ulaşan oksijen miktarının azalmasına yol açar. Oksijen düzeyindeki bu düşüş ise stres tepkisinin daha da yoğunlaşmasına neden olur (Turan ve Poyraz, 2015). Nefes egzersizi uygulanırken birey, diyaframın da aktif olarak sürece katılmasını sağlayacak biçimde burundan derin bir nefes alır ve ardından aldığı havayı kontrollü bir şekilde yavaşça dışarı verir (Turan ve Poyraz, 2015). Düzenli ve ritmik bir nefes çalışması, kişinin stresli yaşam olaylarından kaynaklanan gerginliği azaltmasına yardımcı olabilir (Turan ve Poyraz, 2015).TSSB'de bu tekniğin temel hedefi, travmatik yaşantının tetiklediği yoğun kaygıyı azaltmak amacıyla nefes verme süresini mümkün olduğunca uzatmaktır (Sütçigil ve Aslan, 2012).

Gevşeme Teknikleri:Edmund Jacobson tarafından geliştirilen bu yöntem, vücuttaki büyük kas gruplarının belirli bir sırayla önce kasılması, ardından gevşetilmesi esasına dayanır (Jacobson, 1987).Gevşeme eğitimi, özellikle kaygı temelli belirtilerin görüldüğü psikolojik bozukluklarda sıkça başvurulan bir terapötik yöntem olup hem bireysel hem de grup terapileri içerisinde uygulanabilmektedir (Demiralp ve Oflaz, 2007). Bu yöntemin temel hedefi, sempatik sinir sistemindeki aşırı uyarılmanın yol açtığı kas gerginliğini, parasempatik sinir sisteminin etkinliğini artırarak azaltmak ve böylece bireyin yaşadığı kaygı düzeyini düşürmektir (Demiralp ve Oflaz, 2007).

Sistemik Duyarsızlaştırma:Wolpe (1961) tarafından geliştirilen bu yöntem, bireyin kaygı uyandıran durumlara karşı kademeli ve sistemli biçimde duyarsızlaştırılmasını hedefler. Bu sürecin ilk aşamasında, kişinin duyarsızlaştırma sırasında kullanacağı gevşeme teknikleri öğretilir. Daha sonra, bireyin kaygı duyduğu durumlar, en düşük kaygı yaratanlardan başlayarak en yüksek düzeyde kaygı oluşturanlara doğru hiyerarşik bir sıraya yerleştirilir. Kişi, bu sıralamaya göre oluşturulan kaygı verici durumlara ister imgesel ortamda ister gerçek yaşamda adım adım maruz bırakılır. Korkulan uyarılarla bu şekilde kademeli yüzleşme, bireyin uyarının tetiklediği duygusal tepkiler üzerinde giderek daha fazla kontrol kazanmasını sağlar (Wolpe, 1961).Bu süreçte, bireye daha önce öğretilmiş olan gevşeme teknikleri, kaygı yaratan duruma maruz kalmanın ortaya çıkardığı anksiyeteyi hafifletmeye yardımcı olur (Demiralp ve Oflaz, 2007).

BULGULAR

DSM sistemlerindeki tarihsel deęişim de tartıřmada önemli bir yer tutmaktadır. DSM-I ve DSM-II’de travmanın daha dar bir çerçevede ele alınmasına karřın (APA, 1952; APA, 1966), DSM-III ile birlikte travmatik olayın tanımlanması daha kapsamlı ve sistematik bir yapıya kavuřmuřtur. DSM-IV’te ise travma hem nesnel (A1) hem de öznel (A2) ölçütlerle tanımlanmıř; böylece bireylerin travmatik olaya verdięi duygusal tepkinin tanı sürecine dahil edilmesi saęlanmıřtır (APA, 1994). Ancak A2 kriterinin öznel özellikleri nedeniyle eleřtirilmesi, DSM-5 taslaęında bu kriterin kaldırılmasına yol açmıřtır (APA, 2010TSSB’nin her bireyde farklı biçimlerde ortaya çıkmasına yol açan birçok etken bulunsa da, bütüncül bir tedavi yaklaşımının kiřinin yařamının ilerleyen dönemlerinde ruhsal ve fizyolojik sorunları azaltabileceęi düşünölmektedir. Tedavi sürecinde düzenli beslenme alışkanlıęı ve saęlıklı bir uyku düzeninin korunması, baęıřıklık sistemini güçlendirerek gerekli hormonların dengeli şekilde salgılanmasına katkı saęlar. Bu durum, fizyolojik hassasiyeti azaltarak eř tanılı psikolojik sorunların gelişme riskini düşürebilir ve tedavi sürecinin daha yönetilebilir bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyabilir(Uslu, 2021).2023 Türkiye depreminden altı ay sonra yapılan bu kesitsel analiz, deprem sonrasında kaygı ve TSSB düzeylerinin orta seviyede seyrettięini göstermektedir. Bu bulgu, özellikle çocuk ve ergenlerin çok yönlü psikolojik deęerlendirmelerden geçirilmesinin gereklilięini açık biçimde ortaya koymaktadır(Sarman & Tuncay, 2023).

TARTIřMA

Bu derlemede ele alınan bulgular, Travma Sonrası Stres Bozukluęu’nun (TSSB) yalnızca tek bir etmenin sonucu olmadıęını; biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerin bir arada etkileşerek bozukluęun ortaya çıkmasına katkıda bulunduęunu göstermektedir. Literatürde travmanın hemen herkes için yoğun stres yaratan olaęanüstü bir olay olduęu vurgulanmıř olsa da (APA, 1980), her travmaya maruz kalan bireyde TSSB gelişmemesi, etiyolojik sürecin karmařıklıęını ortaya koymaktadır.Breslau ve arkadaşlarının (1997) çalışması, yařam boyu travmatik olay deneyiminin oldukça yaygın olduęunu, ancak TSSB gelişiminin bu kadar yüksek olmadıęını göstermektedir. Bu durum, travmanın nitelięi, bireyin psikolojik dayanıklılıęı ve sosyal desteęin varlıęı gibi deęişkenlerin ayırt edici rol oynadıęına işaret eder.Biyolojik arařtırmalar, travma sonrası stres tepkisinin nörokimyasal düzeyde önemli deęişikliklere yol açtıęını göstermektedir. Örneęin Yehuda ve arkadaşları (1991), kronik stresin glukokortikoid düzeylerinde düşüře neden olduęunu belirtmiř; Geyran (1995) ve Bolu ve ark. (2014) ise amigdala, hipotalamus ve locus coeruleus gibi bölgelerde noradrenalin artışına işaret ederek bu biyolojik tepkilerin kaygı belirtilerindeki artışla ilişkilendirilebileceęini bildirmiřtir. Bu bulgular, TSSB’nin yalnızca psikolojik deęil aynı zamanda biyolojik bir temelinde bulunduęunu desteklemektedir.Psikolojik etkenler açısından Freud’un travmanın egoyu aşırı düzeyde zorlayarak savunma mekanizmalarını işlevsiz kıldıęına ilişkin yaklaşımı (Bolu ve ark., 2014), TSSB’de görölen yoğun kaygı ve karmařık duygusal süreçlerin açıklanmasında önemlidir. Ayrıca yař faktörünün rolüne ilişkin Özen ve Aydın’ın (2016) bulguları, genç bireylerin ve ileri yař grubunun travma sonrası stresle başa çıkmada daha fazla zorlanabileceęini ortaya koymaktadır.Sosyal etkenler açısından yapılan arařtırmalar, sosyal desteęin TSSB gelişiminde güçlü bir koruyucu faktör olduęunu göstermektedir. Lian ve arkadaşlarının (2014) geniş örneklemlili çalışması, çoklu travma deneyimi ve düşük sosyal desteęin TSSB riskini önemli ölçüde artırdıęını göstermiřtir. Türkiye’de kanser hastalarıyla yapılan Erdoğan (2015) çalışması da algılanan sosyal desteęin TSSB belirtilerini azalttıęını ortaya koymuřtur. Bu durum, travmatik deneyimler sonrasında sosyal çevrenin desteęinin psikolojik iyileşmede kritik bir rol oynadıęını göstermektedir. Farmakolojik ve davranıřsal müdahalelerin etkililiklerinin daha derinlemesine analiz edilmesi ve karřılařtırılması, mevcut

alanyazında belirgin bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu konuda yapılacak ileri çalışmalar, hangi terapötik yaklaşımların en yüksek başarıyı sağladığını ortaya koyarak klinik uygulamalara önemli katkılar sunacaktır. Bununla birlikte, araştırmalarda dişi deney hayvanlarının kullanımının sınırlı olması da alanyazının önemli bir diğer boşluğunu oluşturmaktadır. TSSB’de cinsiyetler arası farklılıkları incelemek, bu farklılıkların altında yatan nörobiyolojik mekanizmaları anlamak ve bu doğrultuda daha hedefe yönelik müdahale stratejileri geliştirmek hem hastalık riskini hem de tedavi sürecini daha iyi kavrayabilmek açısından kritik bir gereklilik taşımaktadır (İlhan & Kışlal, 2023). Bu tartışmalar dikkate alındığında, TSSB’nin hem bireysel farklılıklar hem de çevresel etkilerle şekillenen çok yönlü bir bozukluk olduğu anlaşılmaktadır. Travma sonrası belirtilerin anlaşılabilmesi için biyolojik duyarlılık, psikolojik başa çıkma becerileri ve sosyal destek sistemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun çok boyutlu bir yapı sergilediğini ve yalnızca travmatik olayın kendisiyle değil, bireysel özellikler, sosyal destek düzeyi ve çevresel koşulların etkileşimiyle şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bulgular, travma sonrası dönemde erken tanı ve müdahalenin ruhsal iyileşme sürecinde kritik bir rol oynadığını, toplum temelli psikolojik destek programlarının ve sosyal destek ağlarının güçlendirilmesinin TSSB riskini azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca travma odaklı psikoterapi yaklaşımlarının yaygınlaştırılması ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların bu alandaki mesleki yeterliliklerinin artırılması, tedavi sürecinin etkinliğini önemli ölçüde desteklemektedir. Bununla birlikte, risk gruplarına yönelik özel müdahale programlarının geliştirilmesi ve tanı sistemlerine ilişkin güncel bilgilerin klinik uygulamalara entegre edilmesi, ruh sağlığı hizmetlerinin niteliğini artıracaktır. Son olarak, Türkiye bağlamında daha geniş örneklerle yürütülecek bilimsel çalışmaların, hem kuramsal bilgi birikimine hem de uygulamaya dönük ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. American psychiatric association.
- American Psychiatric Association. (1968). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2nd ed.)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (1966). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-II) (2nd ed.)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-III) (3rd ed.)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (1987). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-III-R)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) (4th ed.)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). *Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı: DSM-5 tanı ölçütleri başucu elkitabı* (E. Köroğlu, Çev.). Hekimler Yayın Birliği.

- American Psychiatric Association. (2014). *Mental bozuklukların tanınması ve sayımsal el kitabı (DSM-5)* (E. Koroğlu, Çev. Ed.). Hekimler Yayın Birliği.
- Başoğlu, M., Şalcıoğlu, E., & Livanou, M. (2002). *Traumatic stress responses in earthquake survivors in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 15, 269–276.* Doi: <https://doi.org/10.1023/A:1016241826589>
- Breslau, N., Davis, G. C., Andreski, P., & Peterson, E. L. (1991). Traumatic events and posttraumatic stress disorder in an urban population of young adults. *Archives of General Psychiatry, 48, 216–222.* doi:10.1001/archpsyc.1991.01810270028003
- Breslau, N., Davis, G. C., Andreski, P., Peterson, E. L., & Schultz, L. R. (1997). Sex differences in posttraumatic stress disorder. *Archives of General Psychiatry, 54, 1044–1048.* doi:10.1001/archpsyc.1997.01830230082012
- Bolu, A., Erdem, M., & Öznur, T. (2014). Travma sonrası stres bozukluğu. *Anatolian Journal of Clinical Investigation, 8, 98–104.*
- Çiller, A., Köskün, T., & Akca, A. Y. E. (2022). Post-traumatic stress disorder and behavioral therapy intervention techniques used in treatment. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 14(4), 499–509.* Doi: 10.18863/pgy.1082001
- Çolak, B., Kokurcan, A., & Hüseyin, H. Ö. (2010). DSM'ler boyunca travma kavramının seyri. *Kriz dergisi, 18(3), 19-26.*
- Demiralp M, Oflaz F (2007) Bilişsel-davranışçı terapi teknikleri ve psikiyatri hemşireliği uygulaması. *Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8:132–139.*
- Erdoğan H (2015) *Kanser hastalarında algılanan sosyal desteğin travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve stres ile olan ilişkisi* (Yüksek lisans tezi).
- Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: exposure to corrective information. *Psychological bulletin, 99(1), 20.* Doi: 0033-2909/86/\$00.75
- Geyran, P. Ç. (1995). Travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili nörobiyolojik kanıtlar. *Düşünen Adam, 8, 9-18.*
- Herman, J. (2020). *Travma ve İyileşme.* (T.Tosun, Çev.). İstanbul: Literatür Yayınları.
- Jacobson, E. (1987). Aşamalı gevşeme. *Amerikan Psikoloji Dergisi, 100 (3/4), 522-537.* <https://doi.org/10.2307/1422693>
- Jones, E., & Wessely, S. (2007). A paradigm shift in the conceptualization of psychological trauma in the 20th century. *Journal of anxiety disorders, 21(2), 164-175.*
- Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiatry, 52, 1048-1060.* Doi: 10020563636
- İlhan, Ç. F., & Kışlal, S. (2023). Travma sonrası stres bozukluğunun önlenmesine yönelik korku belleği üzerine yapılan müdahaleler. *Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 10(3), 396-412.* <https://doi.org/10.31682/ayna.1348783>
- Lian, Y., Xiao, J., Wang, Q., Ning, L., Guan, S., Ge, H., ... & Liu, J. (2014). The relationship between glucocorticoid receptor polymorphisms, stressful life events, social support, and post-traumatic stress disorder. *BMC psychiatry, 14(1), 232.* Doi: <http://www.biomedcentral.com/1471-244X/14/232>
- Madrid, E., & Swanson, J. (1995). Genital herpesli genç yetişkinler için psiko-eğitim grupları: Grup kolaylaştırıcılarının eğitimi. *Toplum Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 12 (4), 189-198.* Doi: https://doi.org/10.1207/s15327655jchn1204_1

Marsella, AJ ve Kameoka, VA (1989). Psikopatolojinin değerlendirilmesinde etnokültürel sorunlar. *Bu makalenin bazı bölümleri, 7-8 Aralık 1987 tarihlerinde Bethesda, Maryland'deki Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü Klinik Araştırma Bölümü tarafından düzenlenen "Azınlıklarda Depresyon ve İntihar" konulu çalışmaya sunulmuştur.* Amerikan Psikiyatri Birliği.

Marsella, AJ, Friedman, MJ ve Spain, EH (1993). Travma sonrası stres bozukluğunun etnokültürel yönleri. *Psikiyatri incelemesi* , 12 , 157-181.

Mcfarlane AC (1997). Travma Sonrası Stres Bozukluğunun yaygınlığı ve uzunlamasına seyri: Travma Sonrası Stres Bozukluğunun nörobiyolojik modelleri için çıkarımlar. *New York Bilimler Akademisi Yıllıkları* , 821 (1), 10-23. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1997.tb48265.x>

Maier, S. A. (2006). Plasmonic field enhancement and SERS in the effective mode volume picture. *Optics Express*, 14(5), 1957-1964. Doi: <https://doi.org/10.1364/OE.14.001957>

Nemeroff, C. B., Owens, M. J., Bissette, G., Andorn, A. C., & Stanley, M. (1988). Reduced corticotropin releasing factor binding sites in the frontal cortex of suicide victims. *Archives of general psychiatry*, 45(6), 577-579. Doi: doi:10.1001/archpsyc.1988.01800300075009

Özdel, K. (2015). Dünden bugüne bilişsel davranışçı terapiler: Teori ve uygulama. *Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics*, 8(2), 10-20.

Özer, Ö., & Yöntem, M. K. (2019). A technological tool for treating social anxiety: Virtual reality. *anxiety*, 3(36), 37-41. DOI: 10.14744/phd.2019.75010

Özgen, M., & Aydın, Ö. (2016). What type of defective feature do exceptionally case-marked clauses of Turkish bear?. *Open Journal of Modern Linguistics*, 6(04), 302. <http://dx.doi.org/10.4236/ojml.2016.64031>

Sarman, A., & Tuncay, S. (2024). Büyük depremden 6 ay sonra: 2023 Türkiye depremiyle ilgili haberlerin ve diğer durumların ergenlerde kaygı düzeyi ve travma sonrası stres bozukluğu belirtileriyle ilişkisi. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care*, 18(1), 81-92. <https://doi.org/10.21763/tjfm.1340469>

Sütçigil, L., & Aslan, S. (2012). Travma sonrası stres bozukluğunda prolonged exposure terapisi. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 1, 98-104.

Şahin, Ö., & Karaaziz, M. (2024). Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve Stresle Başa Çıkma Üzerine Genel Bir Derleme. *Ulusal ve Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi*, 5(5), 845-856. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11429872>

Tural, Ü., Coşkun, B., Önder, E., Çorapçıoğlu, A., Yıldız, M., Kesepara, C., ... & Aybar, G. (2004). Psychological consequences of the 1999 earthquake in Turkey. *Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies*, 17(6), 451-459. <https://doi.org/10.1007/s10960-004-5793-9>

Turan, Ş., Poyraz, C.(2015). Günlük yaşam stresiyle baş etmek için kullanılan psikoterapi yöntemleri. *Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi*, 3, 133-140.

Turnbull, G. J. (1998). A review of post-traumatic stress disorder. Part I: Historical development and classification. *Injury*, 29(2), 87-91. [https://doi.org/10.1016/S0020-1383\(97\)00131-9](https://doi.org/10.1016/S0020-1383(97)00131-9)

Uslu, B. (2021). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde bütüncül bir yaklaşım: sirkadiyen ritimler, uyku ve yeme bozuklukları. *Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi*, 4(8), 1-13.

Wilson, JP (1994). Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanı kriterlerinin tarihsel evrimi: Freud'dan DSM-IV'e. *Travmatik Stres Dergisi* , 7 (4), 681-698. Doi: <https://doi.org/10.1007/BF02103015>

Wolpe, J. (1961). The systematic desensitization treatment of neuroses. *The Journal of nervous and mental disease*, 132(3), 189-203.

Yehuda, R., Lowry, M. T., Southwick, S. M., Mason, J. W., & Giller, E. L. (1991). Increased number of glucocorticoid receptors in posttraumatic stress disorder. *Am J Psychiatry*, 148, 499-504. <https://doi.org/10.1176/ajp.148.4.499>

Yavuz, K.F., Karatepe, H.T., (2015). Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Psikoterapisi *Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics*, 8(1), 44-52.